

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 8367

Autore della scheda Francesco Galatà

Data di creazione 11/12/2024

Ultima modifica 11/12/2024

Città Paris

Biblioteca Bibliothèque Nationale de France

Segnatura Lat. 8367

Datazione inizio XV sec.

Numero di fogli I + 190 + I'

Contenuto ff. 1r-147v *Afr.*

ff. 149r-190r *BC*

Storia

Già conservato nella Bibliothèque Mazarine, il codice appartenne a Barthélemy Faye (il cui nome compare sul f. lv); questi ne fece dono ai nipoti Jean (1524-1584) e Pomponne de Bellièvre (1529-1607), secondo quanto si legge sul *recto* dell'ultimo foglio di guardia («Johannes et Pomponius Bellieure / Ex dono avunculi n(ost)ri D(omi)ni bartholomei faye consilliarrii parisiensis»); il manoscritto passò poi a un Jean de Bellièvre non meglio precisabile, che, come si legge nello stesso foglio, lo donò a persona o istituzione ignota («dono dedit Jo. Bellieure»).

Riproduzione

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10721066q>

Bibliography

Petrarca Francesco, *L'Africa*, ed. critica a cura di N. Festa, Firenze 1926, pp. XIII-XIV

Pellegrin É., *Manuscrits de Pétrarque dans les bibliothèques de France*, Padova 1966 (Censimento dei codici petrarcheschi, 2), pp. 392-93

Mann N., *The Making of Petrarch's Bucolicum carmen. A Contribution to the History of the Text*, «Italia medioevale e umanistica», 20 (1977), 127-82
, p. 181

Fera V., *Antichi editori e lettori dell'Africa*, Messina 1984, ad indicem

Fera V., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984, ad indicem

Mann N., *Il Bucolicum carmen e la sua eredità*, «Quaderni petrarcheschi», 9-10 (1992-1993), 513-35, p. 533

Petrarca nel tempo. Tradizione lettori e immagini delle opere. Catalogo della mostra (Arezzo, Sottochiesa di San Francesco, 22 novembre 2003 - 27 gennaio 2004), a cura di M. Feo, Pontedera 2003, p. 289

Rauner E., *Petrarcae codices latini. Datenbank lateinischer Handschriften des Franciscus Petrarca*, CD-ROM, Augsburg 1998